

SHAXS BEFARQLIGI VA UNING O‘ZIGA XOS BELGILARI

U. M. Kenjayev

Navoiy davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi.
O‘zbekiston.

Globalashuv davrining intensiv tus olayotgani jamiyat a’zolarining ma’lum bir guruhida ijtimoiy faollikni ortayotganini, boshqa guruhida ijtimoiy jarayonlarga befarqlik, voqealarga loqayd munosabat shakllanayotganligini namoyon etmoqda. O‘zbekistonda ham sodir bo‘layotgan voqealarga loqayd, islohotlarga befarqlik turfa ijtimoiy muammolarning chuqur ildiz otishiga, keng ko‘lamli ijtimoiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev: “Biz barchamiz “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik!” degan yagona maqsad atrofida birlashib, mas’uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda, fidokorona mehnat qilib, o‘z orzu-maqсадlarimizga, inshoolloh, erishamiz. Bugun yaxshi niyatlar bilan juda katta marralarni o‘zimizga belgilab olmoqdamiz. ... oldimizda har qachongidan ham zarur, o‘ta muhim vazifalar turibdi. Albatta, ularga erishish oson bo‘lmaydi. Hayotimizning turli sohalarida muammo va kamchiliklarimiz ham yetarli. Joylarda ishni to‘g‘ri tashkil etmaslik, ayrim rahbarlarda saviya va malaka yetishmasligi, byurokratiya, korrupsiya holatlari, loqaydlik va beparvolik kabi nuqsonlar ham borligi sir emas. Biz bularning barchasini o‘zimizga yaxshi tasavvur etamiz. Yo‘limizda katta g‘ov bo‘lib turgan to‘siqlarni bartaraf etish uchun boshlagan islohotlarimizni og‘ishmasdan davom ettiramiz” – deya qayd etadi [1.299-b].

Shu munosabat bilan yoshlar dunyoqarashida kuzatilayotgan ma’naviy-axloqiy befarqlikning namoyon bo‘lish xususiyatlari, sabab va oqibatlarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Insonning tashqi olamda sodir bo‘layotgan voqea va jarayonlarga ishtirokdan tiyilish, ularga befarq munosabatda bo‘lish oqillik belgisi sifatida ta’riflanadi. Masalan, Qadimgi Hindistonda vujudga kelgan hamda keyinchalik Osiyo bo‘ylab keng tarqalgan buddizm ta’limotida insonning oliy maqsadi nirvana holatiga yetishish bilan bog‘lanadi [1.55-58-b]¹. Qadimgi dunyo falsafasining yorqin vakili Platon ham ijtimoiy jarayonlarga befarqlikni oqillik timsoli sifatida qayd qiladi. Avreliy Avgustin fikricha, befarqlik turli ehtiroslardan xolilikni anglatadi. Lekin odam bolasi barcha ehtiros va tuyg‘ularidan xalos bo‘lmagani bois

¹ Қаранг: Филимонов А. А., Бетехтина Е. Н., Кузнецова А. В., Трапезников М.В. Специфика буддизма как философии и религии.// Colloquium-journal, 2019, №1.- 55-58-с.

dunyoviy tashvishlardan ham uzila olmaydi, ularga mutlaq befarq bo‘la olmaydi [3.186-b]¹. Sharq falsafasida har qanday befarqlik ham fazilat bo‘lavermasligi, dunyoviy ishlarga, o‘tkinchi hoyu-havaslariga, moddiy ne‘matlarga befarqlik, ya‘ni nafsni jilovlay bilish xislati oqillik belgisi, “nafsnı jilovlay olmaslik, molu-dunyo to‘plashga hirs qo‘yish, ya‘ni boylik to‘plashga uzluksiz intilish inson tanasini o‘tkinchi lazzatu-farog‘at bilan ardoqlaydi. Bunday lazzat va farog‘at qarmog‘iga ilingan inson yirtqich hayvonlardek qutura boshlaydi, g‘azabi ortib boradi. Nafs va g‘azabning birlashib ketishi insonda hayvoniy qiliqlarni yanada rivojlantiradi va rahmoniy fazilatlarini yemiradi. Natijada bunday kishilar ma‘naviy qashshoqlasha boshlaydilar. Shuning uchun, so‘fiylarning fikriga muvofiq, inson nafsiga erk bermasligi, uni o‘z vaqtida jilovlay bilishi zarur. Nafsga erk bermaslik, uni jilovlay olish – ma‘naviy yetuklik garovidir” [4.212-b]². Yangi davr falsafiy tafakkurida befarqlik ijtimoiy illat, jiddiy siyosiy, ekzistensial va psixologik muammo sifatida tavsiflanadi [5.5-b]³.

XXI asrga kelib, shaxs befarqligi nihoyatda sezilarli ijtimoiy muammolardan biriga aylandi. Shu boisdan uning tabiatini o‘rganishga, sabab va oqibatlarini aniqlashga, bartaraf etish yo‘llarini izlashga bo‘lgan ilmiy intilishlar faollashdi. O‘zbekistonda ham turli ommaviy axborot vositalarida, elektron nashrlarda loqaydlik, beparvolik, befarqlikning jiddiy ijtimoiy muammolardan biriga aylangani xususida bot-bot gapirilmoqda va yozilmoqda. Uning tabiatini turli ilmiy muammolar kontekstida ochib berishga intilishlar ham yo‘q emas. Mutafakkirlar va mutaxassislarning mavzuga doir mulohazalari “befarqlik” tushunchasining mazmuni va komponentlarini aniqlashda, uni yuzaga keltiradigan ijtimoiy va shaxsiy omillarni mufassal ifodalashda, ijtimoiy oqibatlarini bashorat qilishda nazariy-metodologik asos vazifasini o‘taydi.

Befarqlik – shaxsning hayotiy maqsadlardan mosuvollikda, ijtimoiy jarayonlarga loqayd munosabatda, muayyan faoliyatga moyillikning zaifligida, o‘z ifodasini topadigan ruhiy holatidir. Ushbu ruhiy holatning o‘ziga xos hissiy, gnoseologik, aksiologik va praktsiologik jihatlari mavjud. Xususan:

- *shaxs befarqligining hissiy jihati jamiyatda sodir bo‘layotgan jarayonlarga doir tuyg‘u va kechinmalarining atrofida namoyon bo‘ladi;*

¹ Қаранг: Столяров А. Апатия.// Философская антропология, 2023, Т.9, №1.- 186-с.

² Чориев А. Инсон фалсафаси. Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Биринчи китоб.- Т.: Ўзб.файл. миллий жам. нашр., 2007.- Б.212.

³ Қаранг: Набок Ю.В. Феномен социальной апатии в современном обществе: Автореф. дисс. ... канд. филос.н.- Самара: Самарский филиал МГПУ,2005.- С.5.

- *shaxs befarqligining gnoseologik jihati turfa ijtimoiy bilimlarga qiziqishning, ijtimoiy jarayonlar sabab va oqibatlarini bilishga bo‘lgan intilishning so‘nishida namoyon bo‘ladi;*
- *shaxs befarqligining aksiologik jihati uning qadriyatlarining jamiyat qadriyatlaridan ayri tushishida namoyon bo‘ladi;*
- *shaxs befarqligining praktsiologik jihati ijtimoiy jarayonlarga ishtirokning passivlashishida namoyon bo‘ladi.*

Jamiyatdagi transformatsion jarayonlar, tendensiyalar, holatlar shaxsni ijtimoiy voqelikka befarq qilib qo‘yishi mumkin. Jamiyatda ijtimoiy vorisiylik zanjirining buzilishi shaxsni voqelikka befarq qilib qo‘yishi mumkin. Ma‘lumki, har qanday jamiyatda turfa ijtimoiy tajribalarni jamlash, saqlash, qayta ishlash va kelgusi avlodlarga yetkazishga xizmat qiladigan ijtimoiy mexanizmlar mavjud bo‘ladi. Bunda ijtimoiy tajriba vazifasini ajdodlar tomonidan aprobatseyadan o‘tkazilgan malaka va ko‘nikmalar, ijtimoiy rollar, normalar, qadriyatlar va shu kabilar o‘taydi [6]¹. Ularning o‘zlashtirilishi shaxsga faol ijtimoiylashish, ijtimoiy jarayonlarga munosabat bildirish va ularda ishtirok etish imkonini beradi.

Xullas, befarqlik o‘z-o‘zidan yuzaga kelib qoladigan fenomen emas. U, yuqorida ko‘rsatilganidek, qator ijtimoiy va ruhiy omillar natijasida paydo bo‘ladi va saqlanadi. Qaysi omil natijasida shakllanmasin, jamiyatda befarq kishilarning ko‘payishi ayanchli ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xususan, u:

- *jiddiy iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Befarq shaxs o‘z funksional vazifalarini “qo‘l uchida” bajara boshlaydi, ishlab chiqarish jarayonida tashabbuskorlik ko‘rsatmay qo‘yadi. Buning natijasida u mehnat qilayotgan korxonada va tashkilotda mehnat samaradorligi darajasi tushib ketadi. Befarqlikning ijtimoiy ko‘lam kasb qilishi esa mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini sezilarli ravishda sekinlashtiradi. Befarq kishilarning ko‘payishi ayniqsa iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish ilinjida bo‘lgan mamlakatlar uchun xavflidir. Chunki u jamiyat iqtisodiy salohiyatining ma‘lum qismini iqtisodiy maqsadlardan uzib qo‘yadi;*
- *jiddiy siyosiy oqibatlarga olib keladi. Befarq shaxs siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etmay, turfa ijtimoiy muammolarga munosabat bildirmay qo‘yadi. Buning natijasida jamiyat siyosiy tizimining rivoji sekinlashadi, davlat bilan fuqarolar o‘rtasidagi aloqalar zaiflashadi. Befarqlik fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga ham xalal beradi. Chunki bun-day kishilar fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatida to‘laqonli qatnashmay qo‘yadilar. Oqibatda jamiyatda ijtimoiy nazorat imkoniyatlari su-sayib*

¹ Каранг: Исхакова Г.И. Социальная преемственность: философский анализ: Автореф. дисс....канд филос.н.-Уфа: Башкирский ГУ, 2002.

ketadi. Geosiyosiy ziddiyatlar kuchayib borayotgan, mafkuraviy kurash ayovsiz tus olayotgan bir sharoitda befarq kishilarning ko'payishi mamlakat siyosiy xavfsizligiga tahdid darajasiga ko'tarilishi mumkin;

- jiddiy ijtimoiy oqibatlariga olib keladi. Befarq shaxs ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etmaydi, o'z qobig'iga o'ralib, o'z dardu-tashvishlari bilan yashashga odatlanadi. Bunday passivlik shundoq ham individuallashtirib borayotgan jamiyatni yanada individuallashtirib yuboradi. Befarqlik ijtimoiy hamjihatlikni yemiruvchi xavfli omillardan biridir: uning keng ildiz otishi oqibatida odamlar bir-birlariga yordam bermay, bir-birlarini qo'llab-quvvatlamay, bir-birlariga xayrihoh bo'lmay qo'yadilar;
- jiddiy ma'naviy-axloqiy oqibatlariga olib keladi. Befarq shaxs jamiyatda hukm surayotgan ma'naviy muhitga, o'zgalarning axloqiy qiyofasiga e'tiborsiz bo'lib qoladi. Buning natijasida jamiyatda nomaqbul xulq-atvor ko'rinishlari avj olib boraveradi. Befarqlik giyohvandlik, ichkilikbozlik, axloqsizlik, subutsizlik, adolatsizlik, insofsizlik, mutaassiblik, poraxo'rlik, muttahamlik, firibgarlik kabi ko'plab ijtimoiy illatlarning ildiz otishiga ham sabab bo'ladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, befarqlik ijtimoiy falsafa tarixi davomida mazmunan to'lishib borgan ahamiyatli tushunchlardan biri bo'lib, hayotiy maqsadlardan mosuvollik, ijtimoiy jarayonlarga loqayd munosabati, muayyan faoliyatga moyillikning zaifligi bilan bog'liq shaxs ruhiy holatini ifodalaydi. Ushbu ruhiy holat o'z hissiy, gnoseologik, aksoiologik va praksiologik jihatlariga ega bo'lib, tuyg'u va kechinmalar atrofiyasida, ijtimoiy bilimlarga qiziqishning so'nishida, shaxs qadriyatlarining jamiyat qadriyatlaridan ayri tushishida, ijtimoiy jarayonlarga ishtirokning passivlashishida namoyon bo'ladi. Shaxs befarqligi ijtimoiy (intensiv ijtimoiy o'zgarishlar, ijtimoiy vorisiylik zanjirining buzilishi, ijtimoiy normalarning o'zgarishi, turmush tarzining individuallasishi, axborot almashuvining intensivlashuvi) va ruhiy (umidsizlik, iqtidorsizlik, erksizlik, qadriyatlarining qadrsizlanishi, yolg'izlik) omillar ta'sirida yuzaga keladi. Jamiyatda befarq kishilarning ko'payishi ayanchli iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.- Т.:Ўзбекистон, 2021.- Б.299
2. A New Uzbekistan Development Strategy and National Philosophy: Dialectic Relationship and Spiritual Renewal: New Uzbekistan Development Strategy and

- National Philosophy: Dialectic Relationship and Spiritual Renewal // A Sharipov - Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti, 2022.
3. SA. Ziyoidinovich. Actual Tasks of Ensuring Harmony of Uzbek Philosophy and Development Strategy // International Journal on Integrated Education 5 (11), 371-376.
 4. Чориев А. Инсон фалсафаси. Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Биринчи китоб.- Т.: Ўзб.файл. миллий жам. нашр., 2007.- Б.212.
 5. AZ Sharipov. The Role Of The National Idea In Ensuring Spiritual And Ideological Security // The Role Of Science And Innovation In The Modern World 1 (2), 74-79
 6. Исхакова Г.И. Социальная преэминентность: философский анализ: Автореф. дисс....канд филос.н.- Уфа: Башкирский ГУ, 2002